

QARAQALPAQ XALÍQ DÁSTANLARÍNDÁ ADAM MÚShELERIN ÁNLATÍWShÍ SÓZLERDÍŇ QOLLANÍLÍWÍ

Saparmatov Omar Shamurat oqli

Ájiniyaz atındađı NMPI Túrkiy tiller fakulteti qaraqalpaq tili hám ádebiyatı tálím
bađdarı 1-kurs talabası

A.Abdiev

Ilimiy basshı- filologiya ilimleriniń kandidatu, docent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928175>

Annotaciya: Teziste qaraqalpaq xalıq dástanlarında qollanılğan adam múshelerin ańlatıwshı sózlerdiń leksika-semantikalıq mánileri keń túrde talqıǵa alınğan. Dástanlarda jumsalğan bul sózlerdiń qollanılıw ózgesheligi búgingi kúnde til biliminde qollanılıw órisi arnawlı túrde úyrenilip shıǵılğan.

Tayanış sózler: lingvofolkloristika, leksikologiya, leksema, sema, adam músheleri atamaları.

«Góruǵlı», «Gárip-Ashıq» hám «Sayatxan-Hámira» dástanları túrkmen baqsıları tárepinen qaraqalpaq xalqı arasına keń taralğan. Bul dástanlardı qıssaxanlar, qaraqalpaq jıraw-baqsıları úyrenip milliy nusqaların payda etken. Sonlıqtan da dástanlar tilinde adam múyeshların ańlatatuǵın sózlerde oǵuz tili elementleriniń ushırasıwın tábiy qubılıs dep bahalaw múmkin.

Házirgi qaraqalpaq ádebiy tilinde **dene, beden, tán** sózleri sinonimler dep qaraladı [2.39]. Bulardan **beden, tán** sózleri kóbirek klassik shayırlar tilinde hám folklorlıq dóretpelerde ushırasadı. Sonday-aq, házirgi oǵuz-qarluq toparındaǵı bir qatar tillerde **badan, ten** sózleri qollanıladı.

«Góruǵlı», «Gárip-Ashıq» hám «Sayatxan-Hámira» dástanlarında **dene** sóziniń **beden, tán, lásh, jeset, jism** túrlerinde qollanılğanın kóremiz. Bul sózlerdi dástanlardaǵı oǵuz tili elementleri sıpatında qaraymız. Óytkeni bunday sózler túrkiy tilleriniń qıpshaq toparındaǵı tillerde derlik ushıraspaydı. Mısalı:

Babaxanniń **bedeni** uwlanıp óldi («G-A», 133-bet).

Úzilmes **tende** ayatım («G», 88-bet)

Ashıq jábirinen bul **jismim** wayran («G-A», 167-bet)

Jesette turǵan shiyrin jan («G», 66-bet)

Peshana sózi **mańlay** sózine sinonim bolıp, házirgi qaraqalpaq ádebiy tilinde siyrek qollanıldı. Bul sózdiń tilimiz leksikasınıń orın alıwı eski túrkiy jazba ádebiy tildiń tásiiri bolıwı kerek. Mısalı:

Peshanasın kóziń menen kórgende («G», 105-bet).

«**Kekil**» sózi **aydar** mánisinde qollanılıp, negizinen alǵanda oǵuz toparındaǵı tillerge tán sóz bolıp tabıladı.

Kekilińnen, dal boyıńnan shıraǵım («G», 70-bet)

Siyne, kóksi sózleriniń qaraqalpaq tilinde qollanılıwı túrkiy tillerine ortaǵ bolǵan eski shaǵatay tiliniń tásirinde qaliplesken.

Aq kóksińe lalı marjan dizilip («S-H», 192-bet).

Aq siyneni dastanıp jat, hábibim («G-A», 129-bet).

Sonday-aq, bul dástanlardıń sózlik quramın úyrengende tariyxıy shıǵısı jaǵınan arab sózleri bolǵan adam kúshlerin ańlatatuǵın sózlerdi ushıratamız. Bul sózler toparı házirgi oǵuz

toparındağı tillerdiń sózlik quramında jiyi qollanıladı. Sonıń menen birge arab-parsı sózleri qaraqalpaq klassik shayırlarınıń tilinde keń qollanılgan[1.39-54].

Dodağı – pal, **lábi** sheker («Ġ-A», 135-bet)

Yupka **dodaq** alma bet («G», 139-bet)

Dushpanlar **elinen** saqla waqım áyle («Ġ-A», 29-bet)

Zıya-zulpıń dál **gerdene** solash ar («S-H», 195-bet).

Bul mısallardağı **dodaq, elinen, gerdene** sózleri oğuz tillerine tán sózler bolıp qaraqalpaq tilinde **erin, qol, iyin** sózleri arqalı ańlatıladı.

Dástanlarda **awız** sóziniń **ağız** variantı qollanıwın oğuz tili elementleri retinde bahalawǵa boladı:

Badam qabaqların, bal **ağızların** («G», 165-bet).

Bul topadağı sózlerdiń semanttikasında biraz jaqınlıqlardı bayqaymız. Sonıń menen birge ekstralingvistikalıq qubılıslar kórinedi.

Juwmaqlap aytqanda, qaraqalpaq xalıq dástanlarında adam músheleriniń atamaları ónimli qollanılgan. Olardıń kópshiligi eski turkey tillerinen saqlanıp kele qollanǵan bolsa, ayırımları sırttan kirgen sózler formasında jumsalǵanlıǵın kóriwimiz múmkin. Dástanlarda qollanılgan bul sózlerdiń kópshiligi házirgi qaraqalpaq ádebiy tilinde de óziniń qollanıw órisin joǵalıtpaǵan. Bul bolsa xalıqtıń milliy baylıqların leksikalıq birliklerdi, yaǵnıy, sózlerdiń kelip shıǵıwın úyreniwde áhmiyeliligi menen aktual esaplanadı.

Foydalanılǵan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Насыров Д.С. Становление каракалпакского общенародного разговорного языка и его диалектная система. Нукус. Казан. 1976. 398 б.
2. Қалендеров М. Қарақалпақ тили синонимлериниң қысқаша сөзлиги. Нөкис. Қарақалпақстан, 1990.
3. Сайтов Д. XVIII-XIX әсирлердеги қарақалпақ шайырлары шығармаларының тили. Нөкис. Қарақалпақстан. 1989.
4. Sarsenbayev, K. (2024). THE IMPORTANCE OF T. QAYPBERGENOV'S STORIES IN THE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE KARAKALPAK PROSE. *Models and methods in modern science*, 3(6), 88-93.
5. Sarsenbayev, K. (2024). DESCRIPTION OF HUMAN DESTINY IN THE SHORT STORIES OF T. QAYIPBERGENOV (" SLEEPLESS NIGHTS", " SECRETS KNOWN TO YOU ALONE"). *Solution of social problems in management and economy*, 3(4), 154-155.